

FUNKSIYA, FUNKSIYA LIMITI VA UNING ASOSIY XOSSALARI

E.B.Axrorov

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179167](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179167)

Annotatsiya: Ushbu maqola funksiya limiti va uning xossalari, cheksiz kichik miqdorlar va ularning xossalari, cheksiz katta miqdorlar, funksiya limitini hisoblash qoidalari, funksiya limitining mavjudlik shartlari haqida to'liq ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: funksiya, limit, ketma- ketlik, cheksiz kichik miqdor, cheksiz katta miqdor, chap limit, o'ng limit.

Faraz qilaylik, $X, Y \subset \mathbb{R}$ to'plamlar berilgan bo'lsin.

Ta'rif. Agar har bir $x \in X$ son mos qo'yilgan bo'lsa, X to'plamda $y=f(x)$ funksiya berilgan deyiladi.

Tekislikning $\{x;f(x)\}=\{(x;f(x)); x \in X, f(x) \in Y\}$ ko'rinishidagi nuqtalari to'plami berilgan funksiya grafigi deyiladi.

X to'plam funksiyaning aniqlanish sohasi, Y to'lam esa o'zgarish sohasi deyiladi va mos ravishda $D(y)$, $E(y)$ ko'rinishida belgilanadi.

$y=f(x)$ yozuvda x erkli o'zgaruvchi (argument), y esa erksiz o'zgaruvchidir.

Funksiya asosan 3 xil; analitik, jadval, grafik usulda beriladi.

Analitik usulda funksiya $y=f(x)$ formula yordamida beriladi, jadval usulida erkli o'zgaruvchili x ning qiymatlariga mos keladigan y ning qiymatlari beriladi.

Grafik usulda funksiya tenglamasini qanoatlantiradigan $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ nuqtalar to'plami beriladi.

Funksiyani o'rganish uning aniqlanish sohasini topishdan boshlanadi.

$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ ketma-ketlik berilgan bo'lsin.

Ta'rif. Agar ixtiyoriy $s > 0$ son uchun, shunday N nomer topilsaki, a_n ketmaketlikning $n > N$ shartini qanoatlantiruvchi hadlari uchun tengsizlik o'rinli bo'lsa, A soni ketma ketlikning limiti deyiladi va

$$A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon \quad (|a_n - A| < \varepsilon)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \text{ yoki } a_n \rightarrow A$$

ko'rinishda yoziladi.

Ta'rif. Agar A soni chekli bo'lsa, ketma-ketlik yaqinlashuvchi deyiladi. Agar ketma-ketlikning limiti chekli bo'lmasa yoki ketma-ketlik limitga ega bo'lmasa, ketmaketlik uzoqlashuvchi deyiladi.

Agar a_n ketma-ketlikning elementlarini tekislikda (n, a_n) nuqtalar orqali ifodalasak,

$$A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon \text{ tengsizlik } n > N \text{ shartini qanoatlantiruvchi } (n, a_n) \text{ barcha}$$

nuqtalar absissa o'qiga parallel bo'lgan $A-\varepsilon$ va $A+\varepsilon$ to'g'ri chiziqlar orasida joylashgan bo'ladi.

Ta'rif. Agar a_n ketma-ketlik uchun $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$ bo'lsa, a_n cheksiz kichik miqdor deyiladi.

Ta'rif. Agar etarli katta musbat M son uchun shunday nomer N topilsaki, $n > N$ lar uchun $n > M$ bo'lsa, $|\beta_n| > M$ ketma-ketlik cheksiz katta miqdor deyiladi va $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = \infty$ ko'rinishda yoziladi.

Ta'rif: Agarda oldindan berilgan ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun unga bog'liq shunday $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ son topilsaki, $0 < |x - a| < \delta$ shartni qanoatlantiruvchi har qanday $x \in D\{f\}$ va biror A soni uchun $|f(x) - A| < \varepsilon$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, A soni $y = f(x)$ funksiyaning $x \rightarrow a$ bo'lgandagi limiti deb ataladi.

Ta'rifdagi tasdiq

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

ko'rinishda yoziladi.

Misol sifatida,

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ ekanligini ta'rif bo'yicha ko'rsatamiz. Bu yerda $x \rightarrow 3$ bo'lgani uchun $2 < x < 4$, ya'ni $|x + 3| < 7$ deb olishimiz mumkin. Bu holda ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ uchun

$|f(x) - A| = |x^2 - 9| = |x + 3||x - 3| < 7|x - 3| < \varepsilon$ tengsizlik o'rinli bo'lishi uchun $x - 3 < \varepsilon / 7$, ya'ni $\delta(\varepsilon) = \varepsilon / 7$ deb olish mumkin.

Demak, limit ta'rifiga asosan, $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$ tenglik o'rinli bo'ladi.

Ta'rif: Agar har qanday katta $N > 0$ son uchun shunday $\delta = \delta(N) > 0$ son mavjud bo'lsaki, $0 < |x - a| < \delta$ shartni qanoatlantiruvchi ixtiyoriy $x \in D\{f\}$ uchun $|f(x)| > N$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, unda $y = f(x)$ funksiya $x \rightarrow a$ (a -chekli son) bo'lganda cheksiz limitga ($+\infty$ yoki $-\infty$) ega deyiladi.

Ta'rifdagi tasdiq $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ ko'rinishda yoziladi.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x^3 - 8)^2} = +\infty$$

Masalan, ekanligini ko'rsatish mumkin. Bu yerda $x \rightarrow 2$ bo'lgani uchun $1 < x < 3$ deb olishimiz mumkin. Bu holda berilgan $N > 0$ soni bo'yicha $\delta = \delta(N) > 0$ sonini quyidagicha aniqlaymiz:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x^3 - 8)^2} &= \frac{1}{(x - 2)^2(x^2 + 2x + 4)^2} > \frac{1}{(x - 2)^2(3^2 + 2 \cdot 3 + 4)^2} = \\ &= \frac{1}{361(x - 2)^2} > N \Rightarrow (x - 2)^2 < \frac{1}{361N} \Rightarrow |x - 2| < \frac{1}{19\sqrt{N}} = \delta(N) \end{aligned}$$

Demak, ta'rifga asosan, yuqoridagi limit cheksiz bo'ladi.

Ta'rif. Agar har qanday kichik $\varepsilon > 0$ soni uchun shunday katta $M = M(\varepsilon) > 0$ son mavjud bo'lsaki, $|x| > M$ shartni qanoatlantiruvchi barcha $x \in D\{f\}$ va biror chekli A soni uchun

$|f(x)-A|<\varepsilon$ tengsizlik o‘rinli bo‘lsa, $y=f(x)$ funksiya $x\rightarrow\pm\infty$ bo‘lganda chekli limitga ega deyiladi.

Bu tasdiq $\lim_{x\rightarrow\pm\infty} f(x)=A$ ko‘rinishda yoziladi.

Masalan,

$$\lim_{x\rightarrow\infty} \frac{x+1}{x} = 1 \quad \text{ekanligini ko'rsatamiz. Ixtiyoriy kichik } \varepsilon > 0 \text{ uchun}$$

$$\left| \frac{x+1}{x} - 1 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \varepsilon \Rightarrow |x| > \frac{1}{\varepsilon} = M(\varepsilon),$$

ya'ni $M(\varepsilon)=\varepsilon^{-1}$ deb olishimiz mumkin. Bu yerdan, ta'rifga asosan, yuqoridagi limit qiymati haqiqatan ham birga teng ekanligi kelib chiqadi.

Ta'rif: Agar har qanday katta $N>0$ soni uchun shunday $M=M(N)$ son mavjud bo‘lsaki, $|x|>M$ shartni qanoatlantiruvchi barcha $x\in D\{f\}$ uchun $|f(x)|>N$ tengsizlik o‘rinli bo‘lsa, $y=f(x)$ funksiya $x\rightarrow\pm\infty$ bo‘lganda cheksiz limitga ega deyiladi,

$$\lim_{x\rightarrow\pm\infty} f(x)=\pm\infty \quad \text{Ta'rifdagi tasdiq ko'rinishda yoziladi.}$$

Masalan, ta'rifdan foydalanib, ekanligini ko'rsatish mumkin.

Teorema: Agar $x\rightarrow a$ bo‘lganda $y=f(x)$ funksiya limiti mavjud bo‘lsa, u holda bu limit yagona bo‘ladi.

Isbot: Teskarisini faraz qilaylik, ya'ni $y=f(x)$ funksiya $x\rightarrow a$ bo‘lganda ikkita A va B limitlarga ega bo‘lsin. Unda, limit ta'rifiga ko‘ra, har qanday kichik $\varepsilon>0$ son uchun shunday $\delta_1=\delta_1(\varepsilon)>0$ va $\delta_2=\delta_2(\varepsilon)>0$ sonlar topiladiki $0<|x-a|<\delta_1$ va $0<|x-a|<\delta_2$ shartlarda $|f(x)-A|<\varepsilon/2$ va $|f(x)-B|<\varepsilon/2$ tengsizliklar bajariladi. Agar $\delta=\min(\delta_1, \delta_2)$ deb olsak, unda $0<|x-a|<\delta$ bo‘lganda yuqoridagi ikkala tengsizlik ham bajariladi va shu sababli, absolut qiymat xossalariga asosan,

$|A-B|=|A-f(x)+f(x)-B|\leq|f(x)-A|+|f(x)-B|<\varepsilon/2+\varepsilon/2=\varepsilon$ tengsizlik o‘rinli bo‘ladi. Bu yerda $\varepsilon>0$ ixtiyoriy kichik son bo‘lganidan va A, B sonlar x ga bog‘liq emasligidan $|A-B|=0$, ya'ni $A=B$ ekanligi kelib chiqadi. Demak funksiya limiti mavjud bo‘lsa, u faqat yagona bo‘ladi.

Ba'zi hollarda funksiyaning chap va o‘ng limiti tushunchalari kerak bo‘ladi.

Ta'rif: $y=f(x)$ funksiyaning argumenti x qandaydir chekli a soniga faqat chap ($x<a$) yoki o‘ng ($x>a$) tomondan yaqinlashib borganda ($x\rightarrow a-0$ yoki $x\rightarrow a+0$ kabi belgilanadi) funksiya limiti biror A_1 yoki A_2 sonidan iborat bo‘lsa, bu sonlar funksiyaning a nuqtadagi *chap yoki o‘ng limiti* deb ataladi.

$y=f(x)$ funksiyaning a nuqtadagi chap yoki o‘ng limiti

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alixonov S. «Matematika o‘qitish metodikasi». T., «O‘qituvchi» 1992 yil.
2. Alixonov S. «Matematika o‘qitish metodikasi» Qayta ishlangan II nashri. T. «O‘qituvchi» 1997 yil.

3. Bikboeva N.U. v a b o shqalar «Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi», T., «O'qituvchi», 1996 yil.